

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

**Saidahmedova Dilafuz
Saidbahromovna**

*Jizʻzax politexnika instituti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida
dotsenti.*

**Saidahmedova Dilafuz
Saidbahromovna**

*Associate professor of the Department
of Economics and management of
Jizʻzakh Polytechnic Institute.*

**Саидахмедова Дилафруз
Саидбахромовна**

*Доцент кафедры экономики и
менеджмента Джизакского
политехнического института.*

**©2024. Saidahmedova
Dilafuz Saidbahromovna.**

O‘ZBEKISTONDA MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL ETISHNING TASHKILIY- IQTISODIY ASOSLARI

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN

ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola O‘zbekistonda maxsus iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy masalalariga bag‘ishlangan. Unda maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari va xorijiy tajribalari hamda rivojlantirish yo‘nalishlari yoritilgan.

ANNOTATION

This article is devoted to organizational and economic issues of development of special economic zones in Uzbekistan. The features and foreign experience of creating special economic zones, as well as directions for their development, are described.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена организационно-экономическим вопросам развития специальных экономических зон в Узбекистане. Описаны особенности и зарубежный опыт создания специальных экономических зон, а также направления их развития.

KALIT SO‘ZLAR

maxsus iqtisodiy zona, erkin iqtisodiy zona, hududiy-iqtisodiy siyosat, xorijiy investitsiya, ishlab chiqarish, soliq imtiyozlari, eksportni rag‘batlantirish.

KEYWORDS

Special economic zone, free economic zone, regional economic policy, foreign investment, production, tax incentives, export promotion.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Особая экономическая зона, свободная экономическая зона, региональная экономическая политика, иностранные инвестиции, производство, налоговые льготы, продвижение экспорта.

KIRISH

Hozirgi kunda biznes faoliyatini rivojlantirishda davlatimizning izchillik bilan olib borayotgan hududiy-iqtisodiy siyosati keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ular orasida maxsus iqtisodiy zonalar alohida o‘rin tutadi. Mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilg‘or texnologiyalarni joriy qilish, eksport, shuningdek transport va telekommunikatsiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish, mahalliy mahsulot va xizmatlarning ichki va tashqi bozorlarda xalqaro sifat, sertifikatlashtirish talablarini joriy etish orqali raqobatdoshligini oshirish, yangi ish joylarini barpo etish kabi bir qator muhim masalalarni ijobiy hal etishda to‘g‘ri tashkil etilgan maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Maxsus iqtisodiy zonalar yaratish va uning faoliyat yuritishining kontseptual asoslari xorijiy tadqiqotchilar L.N. Vasilev, T.P. Danko, K.A. Semenov, I.S. Viktorov, L.P. Korolevalarning ishlarida, erkin iqtisodiy zonalarga investitsiyalarni jalb qilish va rivojlanish masalalari esa, E.S. Alpatova, E.S.Volkova, D.S. Bykasov, L.E. Kalinina, Ovchinnikova, V.V. Petrunin, S.A. Rybakov va boshqalarning ishlarida bayon qilingan. Mamlakatimiz olimlaridan A.V.Vahobov, S.S.Mirzaliyeva, M.A.Raimjonova va A.A.Ostonaqulov, D.Y.Xo‘jamqulovlarning ilmiy-tadqiqot va ilmiy-uslubiy ishlari maxsus iqtisodiy zonalar va ular faoliyatini samarali tashkil etish masalalariga bag‘ishlangan. Bu ilmiy tadqiqotlar katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Biroq, maxsus iqtisodiy zona (keyingi o‘rinlarda MIZ)larni tashkil etishning iqtisodiy samaradorligini o‘rganishda, uning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish masalalari yetarlicha yoritilmagan. Shuni ta’kidlash lozimki, mamlakat iqtisodiyotni rivojlantirishda MIZlar faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish va boshqarish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan tadqiqot mavzusi dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishini yoritishda ilmiy abstraksionalash, mantiqiy fikrlash, ma’lumotlarni guruhlash va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Jahon tajribasida maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etish amaliyoti XX asrning 70 yillarida boshlandi.

Hozirgi zamon ilmiy adabiyotlarida va ma’muriy hujjatlarda maxsus iqtisodiy zonalar xilma-xil shakllari qo‘llanilmoqda: “Erkin iqtisodiy zona”, “Texnologik zona”, “Erkin bojxona zonasi”, “Erkin tadbirkorlik zonasi”, “Erkin eksport zona”, “Erkin savdo zona”, “Bojsiz zona”, “Qo‘shma tadbirkorlik zonasi”, “Offshor zona” va hokazo. Bu sohada olib borilgan izlanishlar va tadqiqotlarni tahlil qilish asosida aytish mumkinki, mazkur atama mazmuniga turli mutaxassislar o‘z nuqtai nazari, bilim va tajribasidan kelib chiqib yondashishgan va turlicha ta’riflar yuzaga kelgan. Shuningdek, turli mamlakatlarda maxsus iqtisodiy zonalar turli shakllarini qo‘llanilishi har bir davlatning rivojlanish darajasi, iqtisodiy ahvoli, mavjud geografik, iqtisodiy yoki boshqa afzalliklaridan kelib chiqqan holda tashkil etiladi.

Jumladan, AQSH, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi sanoati rivojlangan mamlakatlarda MIZlarni tashkil etish maqsadi tashqi iqtisodiy faoliyatni jadallashtirish, mintaqaviy siyosatni amalga oshirish, kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishga ko‘maklashish, chekka hududlarda ishsizlikni kamaytirish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashga qaratiladi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun rezidentlarga ko‘proq faoliyat erkinligi, shuningdek, ahamiyatli soliq va moliyaviy imtiyozlar taqdim etiladi. Bu davlatlarda MIZlarning “Texnologik zona”, “Erkin tadbirkorlik zonasi”, “Erkin savdo zona” kabi shakllari keng qo‘llaniladi.

Iqtisodiy rivojlanayotgan mamlakatlarda MIZlarni yaratishda ishlab chiqarishga xorijiy investitsiyalar va fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini jalb etishga asosiy ustuvorlik beriladi, shuningdek, eksportni rag‘batlantirish asosida muayyan hududlarda bandlik va valyuta tushumlari o‘shirishini ta’minlash maqsadi ilgari suriladi. Shu bois, ko‘pchilik rivojlanayotgan mamlakatlarda “Erkin iqtisodiy zona”, “Erkin eksport zona”, “Erkin savdo zona” kabi shakllari keng tarqalgan. Bu mamlakatlarda MIZlarning faoliyati davlatning aniq strategik maqsadlarini hal etishga qaratilgan bo‘lib, u quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish;
- rivojlanishning xomashyo eksporti modelidan chetga chiqish;
- zonalarda boshqaruvning yangi usullarini tadbiq qilish;
- milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi darajasini oshirish.

Munozara. Shu o'rinda, haqli savol tug'iladi: Maxsus iqtisodiy zona (MIZ)lar erkin iqtisodiy zonalar (keyingi o'rinlarda EIZ)dan nimasi bilan farq qiladi? Ularning farqini tushunish har birining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqish kerak.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-dekabrda qabul qilingan "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, maxsus iqtisodiy zona deganda, tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo'lgan hudud tushuniladi. Shundan kelib chiqqan holda, MIZning asosiy maqsadi davlatning chekka hududlari va iqtisodiy kam ta'minlangan hududlariga investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o'rinlari yaratish, texnologiya va iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirishga ko'maklashishga qaratilgan.

Erkin iqtisodiy zona bu - yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, yuqori texnologik ishlab chiqarishni rivojlantirish, zamonaviy raqobatbardosh, import o'rnini bosuvchi, eksportga yo'naltirilgan tayyor sanoat mahsulotini ishlab chiqarishni o'zlashtirishga faol jalb etish, shuningdek ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, yo'l-transport, ijtimoiy infratuzilmani va logistika xizmatlarini rivojlantirishni ta'minlash maqsadlarida tashkil etiladigan hudud hisoblanadi.

MIZ va EIZ o'rtasidagi asosiy farq, har bir hududning siyosiy va iqtisodiy xususiyatidan kelib chiqadi. MIZlar ma'lum bir hududni rivojlantirish maqsadida, EIZlar esa aniq tarmoqlarga investorlarni jalb qilish va alohida xizmatlar ko'rsatish maqsadida tashkil etiladi. Bundan tashqari, har bir hududning o'ziga xos talablari ham mavjud. Masalan, MIZda ro'yxatdan o'tish uchun tadbirkorlar investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish mezonlariga javob berishi kerak. MIZlar ko'pincha infratuzilma, transport va savdo aloqalari mavjud strategik joylarda tashkil etiladi. Ular mintaqaning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishini rag'batlantiradi.

EIZlar, aksincha, mamlakatlar va iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi iqtisodiy

aloqalarni yengillashtirish maqsadida yaratiladi. EIZda tovarlarni erkin olib kirish va eksport qilish, soliq va bojxona imtiyozlarini qo'llash, xorijiy investorlarni jalb qilish, iqtisodiy faoliyat uchun maxsus shart-sharoitlardan foydalanish mumkin. Shu munosabat bilan EIZlarni rivojlantirish orqali eksportni jadallashtirish, xalqaro biznesni yo'lga qo'yish va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati kengayadi. Shuningdek, EIZlar turizm yoki ishlab chiqarish kabi muayyan sohalarni rivojlantirish va bu maqsadlarni amalga oshirishga yordam beradigan ajoyib rag'batlantirish va subsidiya dasturlariga ham ega.

Davlatning ma'lum hududida maxsus iqtisodiy zona tashkil etilganda, unga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha muayyan soliq va boshqa imtiyozlar beriladi. Erkin iqtisodiy zona ham davlatning ma'lum bir hududi hisoblansada, bu hududda qo'llaniladigan iqtisodiy qoidalar MIZga nisbatan nazorat qilish nuqtai nazaridan farq qiladi. Shuningdek, erkin iqtisodiy zonalar asosan davlatning iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va hudud aholisining turmush darajasini oshirish maqsadida tashkil etiladi.

Qonunga ko'ra, mamlakatimizda maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turda tashkil etilishi mumkin:

- erkin iqtisodiy zonalar;
- maxsus ilmiy-texnologik zonalar;
- turistik-rekreatsion zonalar;
- erkin savdo zonalar;
- maxsus sanoat zonalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika Agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yil 1 oktyabr holatiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida 819 ta maxsus iqtisodiy zonalar mavjud bo'lib, ularda 5196 ta korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan: 22 ta maxsus (erkin) iqtisodiy zonalar, 323 ta kichik sanoat zonasi (keyingi o'rinlarda – KSZ), 24 ta texnopark hamda 450 ta klasterlar (keyingi o'rinlarda – klaster) mavjud bo'lib, ularning tarkibidagi korxonalar va tashkilotlar soni MIZda 752 tani, KSZda 2488 tani, exnoparklarda 1501 tani va klasterlarda 455 tani tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. 2023- yil 1- oktabr holatiga ko'ra hududlar kesimida MIZ, KSZ, texnopark va klasterlar soni*, birlikda

	JAMI	shu jumladan:			
		MIZ	KSZ	Texnopark	Klaster
O'zbekiston Respublikasi	819	22	323	24	450
Qoraqalpog'iston Respublikasi	82	2	11	1	68
<i>viloyatlar:</i>					
Andijon	56	1	17	1	37
Buxoro	65	2	23	2	38
Jizzax	55	2	24	1	28
Qashqadaryo	59	-	27	1	31
Navoiy	57	1	11	1	44
Namangan	78	2	45	1	30
Samarqand	80	1	39	1	39
Surxondaryo	82	3	32	1	46
Sirdaryo	41	2	13	1	25
Toshkent	45	4	18	2	21
Farg'ona	50	1	38	1	10
Xorazm	57	1	17	6	33
Toshkent sh.	12	-	8	4	0

Respublikamizda 2023-yil yanvar-sentabr oylarida MIZ tarkibiga kiruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi jami – 55229,9 mlrd. so'mni tashkil qildi, shundan: MIZda – 27545,6 mlrd. so'mni, KSZda – 6354,4 mlrd. so'mni, texnopark – 699,1 mlrd. so'mni va klasterlarda – 20700,9 mlrd. so'mni tashkil qildi. Ishlab chiqarilgan mahsulot turlarini foizlarda tahlil qilsak, natijani 2-rasmda ko'rishimiz mumkin:

2-rasm. 2023- yil yanvar-sentabr oylarida MIZ tarkibiga kiruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot turlari

Xulosa va takliflar. Ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan maxsus iqtisodiy zonalar davlatning yalpi ichki mahsulotiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan,

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 26-oktabrda "Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4853-sonli

farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga ko'ra, "Jizzax" maxsus industrial zona «Jizzax» erkin iqtisodiy zona deb yuritilishi belgilandi va uning faoliyatini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- xorijiy investorlarga mamlakatimiz iqtisodiyotining real sektorlariga investitsiya kiritishi uchun yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar uchun yagona huquqiy rejimni belgilash, soliq va bojxona imtiyozlari, preferensiyalarni bixilllashtirish;

- mahalliy mineral-xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlaydigan va yuqori qo'shimcha qiymatga ega raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqaradigan yuqori texnologiyali va mahalliyashtiriladigan zamonaviy korxonalarni tashkil qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni, avvalambor, xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish, erkin iqtisodiy zonalar muayyan sohaga ixtisoslashuvini qo'llab-quvvatlash va ularda sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish;

- ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, yo'l-transport va ijtimoiy infratuzilmani jadal rivojlantirish, shuningdek, sifatli logistika xizmatlari ko'rsatish bo'yicha zamonaviy infratuzilmani shakllantirish va shu kabilar.

"Jizzax" EIZ 30 yil ish olib borishga mo'ljallangan bo'lib, undan uzoqroq muddat ham faoliyat yuritishi mumkin va uning faoliyati davomida bir qancha o'ziga xos soliq rejimi va bojxona imtiyozlari amalda bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, MIZda iqtisodiyotning muayyan tarmoqlarini rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishga, EIZda esa, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va eksportni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Davlatning iqtisodiy-hududiy rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda bu farqlarni hisobga olish muhim o'rin tutadi. Har qanday sharoitda ham, MIZ va EIZlar mamlakatning ilmiy-texnik va sanoat taraqqiyotini tezlashtirishga yordam beradigan davlat iqtisodiy siyosatining muhim vositasi hisoblanadi. Muhimi, ularni to'g'ri tashkil etish va boshqarishga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 17-fevraldagi "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida" gi O'RQ-604-sonli Qonuni

2. ЦОЙ, М., & САИДАХМЕДОВА, Д. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 648-655.

3. Саидахмедова, Д. С. (2020). СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА. *Экономика и социум*, (2), 346-349.

4. Саидахмедова, Д., & Норбоева, Д. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА СТАРТАП ЭКОТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН МУЎИТНИНГ АЎАМИЯТИ. *Збірник наукових праць SCIENTIA*.

5. Saidahmedova, D. Management Analysis and Innovation Management Model. *Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd)*, ISSN, 2456-6470.

6. Saidakhmedova, D. (2019). Development of management of tourism in the Dzhizak area of the republic of Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (7), 382-385.

7. Saidbaxromovna, S. D., & Muhabbat, X. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 124-128.

8. Dilafuz, S., & Shaxnoza, G. O. (2023). O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH-DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 153-157

9. <https://invexi.org/uz/press/information-about-special-economic-zones-in-the-republic-of-uzbekistan-in-january-september-2023/>